

**ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДІВ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ БАЛАСТНИХ ВОД
МОРСЬКИХ СУДЕН ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ D-2***Маслов І.З.**Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»,
кандидат технічних наук, доцент.**Данилян А.Г.**Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»,
старший викладач.***IMPROVEMENT OF TECHNOLOGIES FOR BALLAST WATER DISINFECTION METHODS FOR
SEAGOING SHIPS ACCORDING TO D-2 REQUIREMENTS***Maslov I.**Danube Institute of the National University Odessa Maritime Academy,
Candidate of Technical, Sciences Associate Professor**Danylyan A.**Danube Institute of the National University Odessa Maritime Academy,
Senior Lecturer***Анотація**

У статті розглядаються нові технології знезараження баластної води морських суден відповідно до нових вимог D-2. Ці технології протягом кількох років були вивчені в Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія» (далі – ДІНУОМА) авторами цієї статті.

У процесі досліджень було розглянуто не тільки типи установок зарубіжних виробників, але найбільш затребувані установки, які масово встановлюють на морських суднах, зокрема продукцію Alfa Laval. Установка обладнана механічними фільтрами та касетним блоком ультрафіолетових ламп, які забезпечують необхідні параметри очищення та знезараження баластних вод. Установка ДІНУОМА отримала патенти Українського патентного бюро, в яких були знайдені нові технологічні рішення, що здатні покращити блоки очищення баластних вод і знизити спорудну вартість. Вона змонтована на науково-дослідному судні Стамбульського державного технологічного університету, яке успішно здійснює знезараження, виконуючи всі вимоги нормативів D-2.

Abstract

The article deals with new technologies for ballast water disinfection of marine vessels in accordance with the new D-2 requirements. These technologies have been studied for a number of years in the Danube Institute of the National University Odessa Maritime Academy, by the authors of this article.

In the process of researches many types of installations of foreign manufacturers were considered, but the most demanded installations which are massively installed on sea vessels are Alfa Laval products. The unit is equipped with mechanical filters and cassette block of ultraviolet lamps, which allow to provide the necessary parameters of ballast water treatment and disinfection.

The installation of Danube Institute, which received patents of the Ukrainian Patent Office, in which new technological solutions have been found, capable of redundant ballast water treatment units and reducing construction costs,

this installation was installed on a research vessel of Istanbul State University of Technology, which successfully performs disinfection and treatment of ballast water, fulfilling all the requirements of D-2 regulations.

Ключові слова: ДІНУОМА, механічні фільтри, ультрафіолетові лампи, знезараження, баластні води.

Keywords: Danube Institute, mechanical filters, ultraviolet lamps, disinfection, ballast water.

Постановка проблеми. Треба визнати, що останнім часом посилюються вимоги до очищення та скидання баластних вод у світовому судноплаванні. У водах України протягом п'яти років практично відсутній контроль за баластними водами морських суден, що ускладнило ситуацію із засиллям інвазивних видів в Азовському та Чорному морях.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відповідно до Міжнародного проекту «Україна-Туреччина», в якому беруть участь ДІНУОМА та Державний технологічний інститут Туреччини, було проведено комплексні дослідження баластних вод Чорного моря та Південних морів Туреччини. У Міжнародних публікаціях та місцевих виданнях представлено повний аналіз баластних вод, з якого

стає очевидним погіршення їхнього біологічного стану.

Виділення невирішених раніше аспектів загальної проблеми. Слід визнати, що раніше вимоги до баластування та дебаластування суден були досить лояльними до судоводіїв. Суворих норм щодо очищення та знезараження баластних вод не існувало.

Мета статті. На підставі вивчених установок зарубіжних виробників з очищення та знезараження баластних вод морських суден визначено порівняльні якісні показники запатентованої установки ДІНУОМА. Це в перспективі дозволить пропонувати нашу вітчизняну установку на світовому ринку.

Виклад основного матеріалу. В даний час існує понад 125 установок різних конструкцій у багатьох країнах-виробниках технологічного обладнання для очищення та знезараження баластних вод. Основні типи цього обладнання поділяються

на механічні, фізичні та хімічні. Механічні методи включають поділ та фільтрацію; фізичні методи передбачають використання озону, електричних струмів або УФ-випромінювання, тоді як хімічні методи використовують біоциди або хлорування.

Рис. 1. Схема використання способів очищення та знезараження баластних вод

Провідні світові компанії з виробництва очищення та знезараження баластних вод морських суден: Krohne Marine (Німеччина), BW MS Norwegian Greentech, Wartsila (Фінляндія), Alfa Laval (Швеція), Південнокорейські компанії Samsung Heavy Industries, Electro-Cleen Techcross, Erma First (Греція) та багато інших, широко використовують УФ та різні види механічної фільтрації.

Лідером у виробництві суперсучасних установок BWT є Китайська компанія Qingd SunRui Marine Environment Engineering Co, яка має дочірні підприємства більш як у 30 країнах. Ця компанія виробляє електролізери, якими багато компаній доповнюють свої установки, виробляючи гіпохлорит натрію з морської води.

Рис. 2. Електролізер компанії SunRui (Китай)

Електролізер компанії SunRul виробляє з морської води гіпохлорит натрію, який за заданою програмою вводиться в робочий колектор установки

для бактеріального знезараження баластної води. Подібна технологія значно скорочує витрати на експлуатацію BWT.

Рис. 3. Фінська установка Wartsila з механічним очищенням баластних вод та електролізером для виробництва гіпохлориту натрію з морської води

Берегова охорона США (USCG) схвалила типовий зразок Aquarius EC BWMS – двоступінчастої модульної системи очищення баластних вод виробництва фінської компанії Wärtsilä, що використовує фільтрацію та електролізер. Потужність Aquarius EC BWMS становить від 250 до 4000 м³/год.

Судна, побудовані після 8 вересня 2017 року, підлягають обов'язковій установці системи очищення та знезараження відповідно до вимог ІМВ по D-2, а термін обладнання суден за новими вимогами закінчується 24 вересня 2024 року. Правила D-2 визначають порядок прийому баласту з кордонів узбережжя – 200 миль та з глибини не менше 200 метрів; це повною мірою стосується й дебаластування судна [1]. Дуже жорсткими вимогами ці правила визначають боротьбу з інвазійними елементами, включаючи живі морські організми, бактерії та вібриони. Стандарт якості баластної води: судна, що здійснюють управління баластними водами, повинні скидати менше 10 життєздатних організмів на один кубічний метр, мінімальний розмір яких дорівнює 50 мікрометрам або більше, та менше 10 життєздатних організмів на один мілілітр, мінімальний розмір яких менший за 50 мікрометрів і дорівнює 10 мікрометрам або більше. При цьому скидання індикаторних бактерій не повинно перевищувати встановлених концентрацій. Індикаторні мікроби, як стандарт здоров'я людини, включають:

- токсигенний вібрион холери (O1 і O139) з менш ніж 1 колонієутворюючою одиницею (дехто) на 100 мл або менше 1 десь на 1 грам (сирої ваги) зразків зоопланкtonу;

- кишкову паличку – менше 250 дещо на 100 мл;

- кишкові ентерококи – менше 100 дещо на 100 мл.

Судна перевозять понад 97% усіх товарів, що транспортуються світом. Підраховано, що щороку приблизно 91 000 суден транспортують як баласт близько 10 млрд тонн води. Кожне судно, залежно від його розмірів та призначення, може нести від кількох сотень літрів до понад 130 000 тонн водяного баласту [2]. У процесі прийняття водяного баласту та подальшого його скидання в нових природних умовах деякі водні біологічні види здатні засновувати нові популяції за межами їхнього природного ареалу, що потенційно загрожує місцевим біологічним видам, завдає значних збитків навколишньому середовищу, створює загрозу для людини та в багатьох випадках підриває економіку.

До кінця 2024 року на морських суднах буде встановлено близько 80 % установок компанії Alfa Laval.

Рис. 2. Встановлення очищення та знезараження баластних вод компанії Alfa Laval

В установках Alfa Laval використовуються три складові: механічна система з двома фільтрами грубого та тонкого очищення, блок хімічного знезараження та електроскладова – лампи ультрафіолетового випромінювання, які розташовані перпендикулярно до потоку води. Установа автоматизована та оснащена датчиками контролю якості обробки баластної води.

Незважаючи на високу технологічність і науковість цієї установки, вона має певні недоліки, які проявляються в особливих випадках її експлуатації. Так, за заявою ряду капітанів контейнеровозів, які виконують вантажні операції в гирлах річок з великою швидкістю вивантаження та навантаження, це впливає на постійну зміну крену та диферент судна, які необхідно вирівнювати, щоб уникнути усунення вантажу. Тому аварійна сигналізація установки постійно спрацьовує, повідомляючи про погіршення якості обробленої води.

Найскладнішою операцією є зачистка осадів у баластних танках суден, яка виконується вручну при докуванні судна із застосуванням малої механізації. Ця робота є трудомісткою і вимагає обов'язкового дотримання правил безпеки та постійного нагляду за працюючими в баластних відсіках. Також потрібно враховувати норми промислової сані-

тарії, щоб уникнути зараження працівників хвороботворними бактеріями, які можуть перебувати у відкладеннях.

Беручи до уваги недоліки в роботі зарубіжних аналогів установок, вчені та інженери ДНУОМА створили та запатентували установку, здатну усунути розглянуті вище технологічні недоліки у їх конструкції.

Установа Українського інституту має удосконалений блок УФ з поздовжнім розташуванням ламп у вигляді барабана, де оброблена вода проходить велику площу ламп УФ, що підвищує ККД впливу ультрафіолетових променів. Установка також оснащена генератором озону та компресором для збільшення тиску газу, що виробляється з атмосфери.

Дослідження, що проводяться на лабораторній установці з очищення та знезараження баластних вод Чорного, Середземного, Мармурового та Егейського морів, показали високий рівень обробки баластних вод. Наші партнери Проєкту «Україна-Туреччина» наполегливо просили передати їм документацію нашої установки для їхньої наукової роботи. Вони не змусили себе довго чекати та обладнали своє науково-дослідне судно робочою установкою, розробленою ДНУОМА [3].

Fig. 1. Laboratory installation of the Danube institute OMA for ballast water treatment and disinfection.

1-ballst water tank; 2-shut -of velva (DN-15); 3-coarse filter (50 microns); 4-pump (60 l/m); 5-ptessure gauge 0-6 bar; 6-air compressor; 7-ozone generator; 8- fine filter (1 micron), 9-ultraviolet radiation chamber;

Рис. 3. Лабораторна установка ДІНУОМА з очищення та знезараження баластних вод

Висновки. Тривала науково-дослідна робота колективу вчених та інженерів у питанні очищення та знезараження баластних вод відповідно до нових вимог ІМО та правил D-2 проходила в ДІНУОМА, з глибоким вивченням зарубіжних аналогів. Це дало можливість створити більш досконалу та зручну в експлуатації установку. Визначилася можливість запропонувати нову технологію очищення баластних танків від сладжу, використовуючи озон під тиском у підготовлену пульпу відкладень із застосуванням системи забортної води. Подібна операція виконуватиметься без участі людей, оскільки важкі осадки танків постійно розріджуватимуться водою та оброблятимуться озоном, знищуючи хвороботворні бактерії. Надалі ці оброблені осадки в колекторі установки, минаючи лампи УФ, додатково оброблятимуться концентрованим натрієм гіпохлоритом і скидатимуться за борт.

Список літератури

1. Тирон-Воробьева Н.В., Данилян А.Г. Балластные воды: безопасность или угроза морских судов. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки Том 30 (69) Ч. 2 № 2, 2019. 7-с.
2. Теймлендер Дж., Риддеринг Л., Хааг Ф., Матейкал Дж. European Marine Training Centre Ballast water management convention – коротко о главном. 2010. 8-с.
3. Маслов И.З. Данилян А.Г. Установка для очистки балластных вод ж-л Екологічні науки № 2 (25). 2019. 7-с.
4. Danilyan A.G. Preparation of project documentation for the invention of a unit of the Danube institute ONMA for treatment and disinfection of ballast water of sea vessels. Znanstvena misel journal №91/2024. 8-p.